

**O‘ZBEK DAVLATCHILIGI TADRIJIDA KADRLAR SIYOSATINING
MA’NAVIY ASOSLARI**

**SPIRITUAL FOUNDATIONS OF PERSONNEL POLICY IN THE
PROGRESS OF THE UZBEK STATE**

Ismailov Dilshod Baxriddinovich,

Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi

Samarqand viloyati bo‘limi rahbari

E-mail: dilshodismailov06@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek davlatchiligi tarixida kadrlar siyosati davlat boshqaruvi sohasidagi mansabdor shaxlarni tayyorlash va davlatga xizmat qiluvchi lider shaxslarni shakllantirish kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Shuning bilan birga o‘zbek davlatchiligi tarixida kadrlarni tayyorlash va mas’ul vazifalarga to‘g‘ri joylashtirish muhim ahamiyat kasb etganligi to‘g‘risida fikrlar bayon etilgan. Mas’ul shaxslarni vazifasiga tayinlashda kasbiy bilim, malaka, axloqiy fazilat va yetakchilik qobiliyatlarining mavjudligi, uning gumanistik hamda vatanparvarlik kabi sifatlarga ega bo‘lishi birlamchi o‘rinni egallashi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Martaba algoritmi, milliy rahbarshunoslik, odob, axloqiy fazilatlar, nazariy, tafakkur, yaralma, amaliy fazilatlar va muloqot madaniyati.

Annotation: In this article, personnel policy in the history of Uzbek statehood includes processes such as the training of officials in the field of public administration and the formation of leaders serving the state. At the same time, opinions were expressed that in the history of Uzbek statehood, the training of personnel and the correct placement of responsible tasks became important. It is said that the presence of professional knowledge, skills, moral virtues and leadership abilities, humanistic and patriotism are of primary importance in the appointment of responsible persons.

Key words: Career algorithm, national management science, etiquette, moral qualities, theoretical, thinking, injury, practical qualities and culture of communication.

Siyosat davlat boshqaruvida mulozimlar, lavozim egalarining xulq-atvori haqida “Shohnoma” (Firdavsiy), “Qutadg‘u bilig” (Yusuf Xos Hojib), “Dastur ul-muluk” (Imom -G‘azzoliy), “Kitob ul-vuzaro” (Hilol), “Irshod” (Yoqut), “Kitob ud-diyorat” (Shabushtiy), “Siyosatnoma” (Nizomul-mulk), “Qobusnoma” (Kaykovus), “Dastur

ul-vuzaro” (Xondamir), “Axloqi Muhsiniy”, “Anvori Suhayliy” (Koshifiy) va boshqa manbalarda ko‘plab ibratli fikrlar bayon qilingan.

Turk hoqonligidagi mansablarga tanlashda nomzodning fazilatlariga tayanish tarixi Mirzo Ulug‘bekning “To‘rt ulus tarixi” asarida batafsil yoritilgan. Mirzo Ulug‘bek Turxonni hokimiyatga olib kelgan xususiyatlar sifatida quyidagilarni qayd etadi: bosh farzand, xalqni boshqarishning yangicha rasm-rusumlarini kashf qilgan, aqlli va odob-axloqli, hunarmand, ko‘chib yurib yashovchi aholiga yaxshi va bexatar joy tanlay oladigan nafis ta‘bii, xayru ehsonparvar, markazlashgan boshqaruvni o‘ylab topgan odam, rahbarlikni taqsimlovchi, tinchlik va farovonlik yo‘lida yangi tadbirlar ishlab chiqishda tashabbuskor, chorva va yovoyi hayvonlar terisidan libos kiyishni ixtiro qilgan birinchi odam, otasi rusumi va qoidalariga kuchli rioya qilgan va rivojlantirgan, xalqni guruhlariga bo‘lib boshqarishni joriy qilgan va maslahatlashib boshqarish asosida boshqaruv devonini joriy qilgan. Temuchin (Chingizxon)ning esa otasi vafotidan so‘ng sochilib ketgan qavmini birlashtirishga intilish, qavmlararo nizolarga chek qo‘yishga intilish, kengashib ish tutish, har ishda hamkorlik, do‘stga vafodorlik, ishbilarmonlik, tiyran fikrlash, ulug‘vorlik, uddaburonlik, chidamlilik, mehnatsevarlik, iqtisodiy, siyosiy, harbiy, davlat boshqaruvi va nazorat ishlarida bilimdonlik, ehtiyotkorlik, xushyorlik, botirlik, fidoyilik, g‘ayratlilik, ishontira olish qobiliyati, olihimmatlik, qadrlash, mardlik, talabchanlik, shafqatsizlik, makkorlik, kashfiyotchilik, mutafakkirlik, qonuntuzarlik, odam tanlay bilish kabi xususiyatlarini rahbarlikka tanlanishining asoslari sifatida ta‘riflaydi¹⁴.

Abu Nasr Forobiy insoniy fazilatlarini to‘rt qismga – nazariy fazilatlar, tafakkur fazilatlar, yaralma (hayot jarayonida vujudga keluvchi) fazilatlar va amaliy san‘at (kasb) fazilatlariga bo‘ladi¹⁵.

“Fozillar shahrining birinchi boshlig‘i shu shahar aholisiga imomlik qiluvchi oqil kishi bo‘lib, u tabiatan o‘n ikkita xislat-fazilatni o‘zida birlashtirgan bo‘lishi zarur, Fozillar shahri hokimi avvalo:

to‘rt muchali sog‘-salomat bo‘lib, unga yuklangan vazifalarni bajarishida biror a‘zosidagi kasal xalal bermasligi lozim, aksincha, u sog‘-salomatligi tufayli bu vazifalarni oson bajarishi lozim.

(Ikkinchidan), bunday shahar hokimi tabiatan didli, farosatli bo‘lib suhbatdoshining so‘zlarini, fikrlarini tez tushunib, tez anglab olishi, shu sohada umumiy ahvol qandayligini ravshan tasavvur qila olishi zarur.

(Uchinchidan), u anglagan, ko‘rgan, eshitgan, idrok etgan narsalarni xotirasida to‘la-to‘kis saqlab qolishi, barcha tafsilotlarni unutmasligi zarur.

¹⁴ Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi. –T.: Cho‘lpon, 1994. –B 36-39, 83-203.

¹⁵ 111 vatandosh allomalarimiz. Insoniy fazilatlar haqida hikmatli so‘zlar. –T.: Yangi asr avlodi, 2016. –B 212.

(To‘rtinchidan), u zehni o‘tkir, zukko bo‘lib, har qanday narsaning bo‘lar-bo‘lmas alomatlarini va u alomatlar nimani anglatganini tez bilib, sezib olishi zarur.

(Beshinchidan), fikrini ravshan tushuntira olishi, chiroyli so‘zlar bilan ifodalay olishi zarur.

(Oltinchi), u (ustozlardan) ta’lim olishga, bilish, ma’rifatga havasli bo‘lishi, o‘qish, o‘rganish jarayonida sira charchamaydigan, buning mashaqqatidan qochmaydigan bo‘lishi zarur.

(Yettinchi), taom yeyishda, ichimlikda, ayollarga yaqinlik qilishda ochofat emas, aksincha, o‘zini tiya oladigan bo‘lishi (qimor yoki boshqa) o‘yinlardan zavq, huzur olishdan uzoq bo‘lishi zarur.

(Sakkizinchi), u haq va haqiqatni, odil va haqgo‘y odamlarni sevadigai, yolg‘onni va yolg‘onchilarni yomon ko‘radigan bo‘lishi zarur.

(To‘qqizinchi), u o‘z qadrini biluvchi va nomus-oriyatli odam bo‘lishga, pastkashliklardan yuqori turuvchi, juda oliyhimmat bo‘lishi, ulug‘, oliy ishlarga intilishi zarur.

(O‘ninchi), bu dunyo mollariga, dinor va dirhamlarga qiziqmaydigan (moldunyo ketidan quvmaydigan) bo‘lishi zarur.

(O‘n birinchi), tabiatan adolatparvar bo‘lib, odil odamlarni sevadigan, istibdod va jabr-zulmni, mustabid va zolimlarni yomon ko‘ruvchi, o‘z odamlariga ham, begonalarga ham haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, nohak jabrlanganlarga madad beruvchi, barchaga yaxshilikni va o‘zi suygan go‘zalliklarni ravo ko‘ruvchi bo‘lishi zarur. O‘z xalqi oldida o‘jarlik qilmay, odil ish tutgan holda har qanday haqsizlik va razolatlarga murosasiz bo‘lishi zarur.

(O‘n ikkinchi), o‘zi zarur deb hisoblagan chora-tadbirlarni amalga oshirishda qat’iyatli, sabotli, jur’atli, jasur bo‘lishi, qo‘rqoqlik va hadiksirashlarga yo‘l qo‘ymasligi zarur.

Mana shu barcha xislatlarning bir odamda jamlanishi amri mahol, zero bunday tug‘ma fazilatlar sohibi bo‘lmish odamlar juda kam uchraydi va ular nodir insonlardir. Mabodo fozillar shahrida shunday barkamol inson topilib qolsa, unda yuqoridagi fazilatlardan oltitasi, yoki beshtasi kamol topganida ham, u aql va zakovatda benazirligi tufayli fozillar shahriga rahbarlik qila oladi¹⁶.

Abu Nasr Forobiy rahbar kadrlarni fazilatlariga qarab baholash, tanlash va tayinlashning afzal, deydi. Rahbarlar haqiqatgo‘y, yolg‘onga, adolatsizlikka, zulmga qarshi kurashuvchi, boylikka jirkanib qarovchi, adolatsevar, botir va qat’iyatli bo‘lishi zarur, deydi. Ular davlatni boshqarishda olimlar yordamiga suyanib, maslahatlashib ish yuritish, boshqaruv apparatiga yetuk dono, halol va kamtarin kishilarni jalb qilish eng to‘g‘ri yo‘l, deydi.

¹⁶ Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Abdulla Qodiriy, 1993. –B 159-160.

Umuman, inson qadr-qimmatini ifodalovchi obro‘-e‘tibor, yaxshi nom, or-nomus, izzat-nafs kabi tushunchalar rahbar kadrlarga ham begona emas. Yusuf Xos Hojib tili bilan aytganda: “Vazirlik ulug‘ ish. Bu ishga ishonchli, yetuk va sara, o‘quv-idrokli, dono va yumshoqko‘ngil, ayni paytda dadil va jur‘atli kishilar kerak. Uning xulq-atvori ko‘pchilikka manzur, tili bilan dili bir bo‘lishi lozim. Uyat-andisha egasi, dili kirsizlar bu amalga munosibdir”.

Allomaning fikricha, davlat boshqaruvi va jamiyatning ichki tartibi, rivoji va xalq farovonligini, shuningdek, boshqaruvda adolatni ta‘minlab turadigan va faqat hukmdorning izmida bo‘lgan yordamchi mansabdorlargina hukmdorning davlat boshqaruvi va jamiyatning ichki holatidan xabardor bo‘lib turishini ta‘minlay oladi.

Mutafakkir hukmdorga davlat boshqaruv tizimidagi mansablarga tanlashning quyidagi usulini tavsiya etadi: hukmdor (adolat) tomonidan davlat lavozimiga tanlov uchun e‘lon (“ovoza”)ga ruxsat (“farmon”) berilishi kerak. E‘lon bo‘yicha kelgan talabgorlar, avvalo, devonda xizmat qiluvchi maxsus mutaxassislar tomonidan har tomonlama o‘rganilishi, ularning nasl-nasabi, yashash joyi, qarindosh-urug‘lari, iqtisodiy-moliyaviy ahvoli, dunyoqarashi, bilim darajasi, o‘zini tutish odobi, xizmatga kirishdan maqsadi, ilgari xizmat qilgan joylaridagi holati haqida batafsil axborotlar olinishi talab etiladi. Shuning uchun ko‘pchilikning nazarida bo‘lgan rahbar kadrlar doimo yaxshi nom orttirish haqida qayg‘urishi, obro‘-e‘tiboriga dog‘ tushirmasligi, or-nomusini saqlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Shundagina davlat xizmatchisining ijobiy imiji shakllanadi, aholining davlat idoralariga ishonchi ortadi, ota-onalar o‘z farzandining davlat xizmatida ishlashini orzulaydi.

Abu Rayhon Beruniy nafaqat ensiklopedist olim, balki shoh Ma‘mun II ning maslahatchisi – davlat xizmatchisi bo‘lgan. Buyuk Beruniy har bir davlat xizmatchisiga ibrat bo‘ladigan Vatanga sadoqat sohibi edi.

U rahbarlik bu – “aziyat chekkanlarning huquqlarini himoya qilish, birovlarining tinchligi yo‘lida o‘z tinchligini yo‘qotish”, degan edi. Ana shunday boshqaruv ro‘yobga chiqdi. Bugun O‘zbekistonda miskin, kambag‘al, boquvchisini yo‘qotgan, nogiron, ishsizlar ijtimoiy himoya qilinmoqda. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilmoqda. Buning uchun hudud, vazirliklardagi kattayu kichik rahbarlar xalqi uchun o‘z huzur-halovatidan, tinchligidan kechdilar. Mahalla, qishloqlarda fuqarobay ishlarni tashkil qilishmoqda. Eng muhimi - “aziyat chekkanlarning huquqlarini himoya qilish, birovlarining tinchligi yo‘lida o‘z tinchligini yo‘qotishga tayyor” rahbar kadrlarni yetishtirish modeli shakllandi.

2022-yilning 21-aprelida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatida yangi tashkil etilgan Ko‘kdala tumani faollari bilan uchrashuvda sobiq qiron Amir Temurning fazilatlarini haqida alohida to‘xtalib, **“Biz birinchi navbatda o‘zimizning bobolarimiz tarixini o‘rganishimiz kerak”**, dedilar. Bu o‘ta teran metodologik xulosa bizni milliy rahbarshunoslik, boshqaruv

tariximizga Yangi O‘zbekiston ko‘zlari bilan qarashga undaydi. Ya’ni “Milliy davlatchilik tariximizda rahbar kadrlarga qanday talablar qo‘yilgan?”, “Ikkinchi Renessansni amalga oshirgan rahbar kadrlar qanday fazilatlarga ega bo‘lishgan?”, degan savollarni berishga chorlaydi.

Ikkinchi Renessans bunyodkori Sohibqiron Amir Temurning hokim, rahbar, omillarga qarata aytgan: “Millatning dardlariga darmon bo‘lmoq vazifangizdir. Zaiflarni qo‘ring, yo‘qsullarni boylar zulmiga tashlamang, adolat va ozodlik dasturingiz, rahbaringiz bo‘lsin”, degan talabini olaylik. Amir Temur tomonidan xalqning shikoyatlari va arzlarini o‘rganuvchi maxsus arzbegi lavozimining joriy qilinishini olaylik. Bugungi “Temir daftar”lar, “Xalq qabulxonalar”, “Virtual qabulxonalar”, mahallabay, oilabay, fuqarobay muammolarni o‘rganish o‘sha “zaiflarni qo‘rish”, “arzlarni o‘rganish”ning tiklanishi emasmi? Ikkinchi Renessans ana shu xalqparvar davlat xizmatining yangi davrda tiklanishi, deyish mumkin.

Amir Temurning ismi, obrazi, xarakteri nafaqat Osiyoda, balki Yevropada ham yengilmas kuch timsoliga aylandi. Mashhur ingliz shoiri, qirol saroyining dramaturgi Kristofer Marlo 1587-1588 yillarda o‘zining homiysi qirolicha Yelizaveta topshirig‘iga binoan “Buyuk Temur” tragediyasini yozadi. Asarga Sohibqiron Amir Temur siymosi, uning shon-shavkatli hayoti asos qilib olinadi. Asarda u qo‘rqmas va mard, bergan so‘ziga sodiq, go‘zallikni yuksak e‘zozlovchi, do‘st, safdoshlariga sodiq, zolimlarni ta‘qib qiluvchi va teran bilimlar egasi sifatida tasvirlanadi.

Sohibqironiga xos yana bir fazilat san‘atsevarlik edi. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” kitobida Amir Temur tomonidan uyushtirilgan musiqiy anjumanlar haqida: “Yaxshi ovozi xonandalar kuylashni boshlab, g‘azalu naqsh aytur erdilar. Va turku mo‘g‘ul, xitoyu arab va ajamdin har kim o‘z rasmi bilan nag‘ma aytur erdi”, degan ma‘lumotlarni keltiradi. Bu so‘zlar 600 yil oldin yozilgan. Lekin bugun bu so‘zlar hammamiz ko‘nikib, sevib qolgan, 50 dan ziyod mamlakatlar tili va ohangida yangrayotgan “Sharq taronalari”ni eslatadi.

Ma‘lumki, Amir Temur “Kuch – adolatda” tamoyiliga asosan davlat boshqargan. U qo‘yidagi 12 qoidaga binoan boshqaruvni tashkil qilgan:

Birinchisi, o‘z davrida mavjud qadriyatlarga asoslanish.

Ikkinchisi, jamiyatni ijtimoiy tabaqaga bo‘lib boshqarish.

Uchinchisi, har bir ishda kengashib yo‘l tutish.

To‘rtinchisi, boshqaruvda faqat qonunlarga itoat qilish.

Beshinchisi, davlat xizmatchilarini rag‘batlantirib borish.

Oltinchisi, fuqarolarni rozi qilish.

Yettinchisi, elning aziz kishilarini muhtaram tutish.

Sakkizinchisi, shijoat bilan ish yuritish.

To‘qqizinchisi, fuqaro ahvolidan hamisha ogoh bo‘lish.

O‘ninchisi, xizmatdagi faol kishilarni qadrlash.

O‘n birinchisi, yaxshi kishilar xizmatini unutmashlik.

O‘n ikkinchisi, qo‘shinning ta‘minotini talab darajasida yo‘lga qo‘yish¹⁷.

Amir Temurning yuksak ma‘naviyati uning metin irodasida yaqqol namoyon edi. Yillar o‘tib, yoshligida olgan jarohatdan qo‘li va oyog‘i zaiflashib borayotganini uning do‘stlari ham dushmanlari ham sezishmagan. Aksincha, u har doim o‘z safdoshlari, xalqining g‘amu tashvishlariga sherik, dardlariga darmon bo‘ldi. Shuning uchun ham, Lyusyen Kerenning: “Ruhining tanasidan ustun kelganligi, irodasini bu qadar yuksaklarga ko‘tara bilganligi Amir Temur qozongan g‘alabalarning eng kattasi edi”, degan hayrat va ehtiromga to‘la xulosasiga qo‘shilmay bo‘lmaydi. Bu kuchli ma‘naviyatning jismoniy kuchga, irodaga aylanishi emasmi?!

Tarixiy ilmiy asarlarda buyuk shaxslarning biografiyasi, insoniy fazilatlari haqida ko‘plab aforizm, hikmatlar saqlanib qolgan. Ana shulardan birida Sohibqiron Amir Temur “Tajribamda ko‘rilgankim, azmi qat‘iy, tadbirkor, hushyor, mard, shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz, loqayd kishidan afzaldir”, deydi. Tahlil qilinsa, fikrda aniq-tiniq qilib 5 ta fazilat: 1)azmi qat‘iylik, 2)tadbirkorlik, 3)hushyorlik, 4)mardlik va 5)shijoat chertib-chertib ta‘kidlanmoqda. Kimda mana shu 5 fazilat bo‘lsa, u 1000 ta loqayd va tadbirsiz odamga teng emas, afzal, deyilmoqda. Sohibqiron aynan mana shu 5 fazilatni ta‘kidlagani bejiz emas, chunki Amir Temurning o‘zida mana shu 5 fazilat yoshlikdan mukammal va mujassam rivojlangan edi. Bundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, Ikkinchi Renessansning amalga oshishida rahbar, yetakchilarning xarakterida qat‘iyatililik, tadbirkorlik, hushyorlik, mardlik va shijoatlilik (5 fazilat) yetakchilik qilgan. Bu temuriy fazilatlar bugungi kunda ham jahon menejmentida ayrim modifikatsiyalar bilan yetakchilik qilmoqda. Shunday ekan, Yangi O‘zbekistonning har bir rahbar kadrida mana shu fazilatlarining mukammal bo‘lishi taraqqiyotimiz strategiyasining mukammal bajarilishiga xizmat qiladi.

Sohibqiron Amir Temurning “Garchi ishning qanday yakunlanishi taqdir pardasi ortida yashirin bo‘lsada, aqli raso va hushyor kishilardan kengash-u tadbir istab, fikrlarini bilmoq lozim”, degan fikrida ham urg‘u shaxsning ma‘naviy-axloqiy fazilatlariga – aqli rasoligiga va hushyorligiga qo‘yilganini ko‘rish mumkin. Sohibqironning rahbarshunoslikka oid bu va boshqa xulosalarini zamonaviy tadqiqotlar ham tasdiqlaydi. Garvard universiteti o‘z tadqiqotlari asosida odamning ishga kirishi, yoki mavqei ko‘tarilishida uning ma‘naviy-aloqiy fazilatlari – 85%, bilimlari – 15% rol o‘ynashini e‘lon qildi.

Ulug‘ alloma Mahmud Az-Zamahshariy “Kishining ... yomon sifatleri va nodonligi tufayli o‘z qadrini o‘zi tushirib qo‘ygan bo‘lsa, hech vaqt boylik va ko‘p

17 Temur tuzuklari. –T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2013. –B 74-78.

avlodlilik bilan uni tiklay olmaydi”, degan xulosasida ma’naviy-axloqiy fazilatlarining har qanday moddiy boyliklardan afzalligi isbotlanadi¹⁸.

Al-Movardiy o‘zining “Al-ahkam as-sultoniya” nomli asarida shu masalaga e’tibor qaratadi. Misol uchun, qozilikka tanlashda u quyidagi yetti shartga e’tibor qaratilishi zarur deb hisoblaydi: qozi bo‘luvchi shaxs erkak va voyaga yetgan bo‘lishi, komil aql-farosatli, har bir masalaning mohiyatiga yetuvchi, ziyrak, g‘aflat va e’tiborsizlikdan yiroq hamda har qanday qiyin masalani hal qilishda tadbir topa olish qobiliyatiga ega bo‘lishi, ozod bo‘lishi (qul yoki boqimanda bo‘lmasligi), to‘g‘ri so‘z, adolatli bo‘lishi, omonatdorlik, gunoh va harom ishlardan tiyilishi, shubhalardan yiroq bo‘lishi, g‘azab va tinch holatida ham bir fikr va maqsadda turishi, din va dunyo ishlarida muruvvatli bo‘lishi, sog‘-salomat, ko‘rish va eshitish a’zolari salomat bo‘lishi, islom huquqi sohalarini va islom huquqining qonunchilik asoslarini yaxshi bilishi kerakligini qayd qilgan¹⁹.

O‘zbek xalq maqollari ijtimoiy siyosiy hayotning barcha sohaları uchun asrlar davomida shakllangan hikmat kristallari bo‘lib kelmoqda. Ularda nafaqat omma uchun, balki davlat xizmatchilari uchun yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga rag‘bat va salbiy illatlarning jamoatchilik tanqidini ko‘rish mumkin: “Adovat emas, adolat yengar”, “Haq ishni xalq qo‘llar”, (adolatlilik), “Insof – sari baraka” (qanoatlilik), “Pora do‘zax eshigini ochar”, “Poraxo‘r – haromxo‘r”, “Poraxo‘rning tavbasidan qo‘rq, mug‘ombirning – yig‘isidan”, “Poraxo‘rning qo‘li to‘rtta, ko‘zi – beshta (korrupsiyaga qarshi immunitet), “Yaxshiga yaxshi bo‘l, yomonga – yomon” (prinsipiiallik), “Qamishni bo‘sh tutsang, qo‘lingni qiyar” (qattiqqo‘llik), “Yolg‘on aytib foyda ko‘rsang, oxiri zarar toparsan”, “Rost aytib zarar ko‘rsang, oxiri foyda toparsan”, “Yolg‘on aytgan kishining, xatari bor ishining” (rostgo‘ylik), “Ko‘ngillagan cho‘pon takadan sut sog‘ar” (xushmuomalalik) va h.k.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, O‘zbek davlatchiligi tarixida davlat xizmatchilarini tanlash tamoyillari davr va hukmron sulolaga qarab o‘zgarishi mumkin edi. Ta’kidlash joizki, O‘zbekistonda ko‘plab tarixiy bosqichlar va hukumatlar, jumladan, xonliklar, amirliklar, Sovet davri va zamonaviy mustaqil davlat bo‘lgan. Ushbu davrlarning har birida davlat xizmatchilarini tanlashning turli tamoyillari qo‘llanilishi mumkin edi.

Xonliklar: Xiva, Buxoro va Xorazm kabi o‘zbek xonliklari davrida davlat xizmatchilarini tanlash ko‘pincha tabaqaga mansubligi asosida amalga oshirilgan. Hukmron sulola bilan bog‘liq elita oilalari yoki urug‘lar vakillari yuqori lavozimlarga tayinlanganda ustunlikka ega bo‘lishi mumkin edi. Amirliklar davrida Markaziy Osiyoda, masalan, Buxoro amirligida, boshqaruvning markazlashgan shakli mavjud

18 111 vatandosh allomalarimiz. “Yangi asr avlodi”, Toshkent, 2016. –B 49.

19 Sobirova K. Qozi bo‘lishning yetti sharti. Huquq. Prava. LAW. 2005, 3 (31)-son. –B 63.

bo‘lib, davlat xizmatchilarini tayinlash kasbiy mahorat va ma‘lumotga bog‘liq bo‘lishi mumkin edi.

Sovet davri: Sovet hokimiyati davrida O‘zbekistonda davlat xizmatchilarini tanlash tamoyillari kommunistik mafkura bilan bog‘liq bo‘lib, partiyaviyligi, sovet hukumatiga sodiqlik va siyosiy faollik fazilatlari davlat xizmati nomenklaturalariga kiritilishi va turli lavozimlarga tayinlanishida muhim omil bo‘ldi.

Zamonaviy mustaqil davlat: bugungi kunda O‘zbekistonda davlat xizmatchilarini tanlashning zamonaviy tamoyillari, shu jumladan tanlov, kasbiy mahorat, ta‘lim va ish tajribasi qo‘llaniladi. O‘zbekiston davlat apparatini modernizatsiya qilish va professionallashtirishga intilmoqda.

Davlat xizmatchilarini tanlash tamoyillari siyosiy tizim va vaqtga qarab farq qilishi mumkin. Bugungi kunda mamlakatni samarali boshqarish va rivojlantirishni ta‘minlash uchun davlat xizmatchilarini tanlashni takomillashtirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. –T.: Abdulla Qodiriy, 1993.
2. Mirzo Ulug‘bek. To‘rt ulus tarixi. –T.: Cho‘lpon, 1994.
3. Sobirova K. Qozi bo‘lishning yetti sharti. Huquq. Prava. LAW. 2005, 3 (31)-son.
4. Temur tuzuklari. –T.: O‘zbekiston, 2013.
5. 111 vatandosh allomalarimiz. Insoniy fazilatlar haqida hikmatli so‘zlar. –T.: Yangi asr avlodi, 2016.